

OS BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM CÂNCER DE PULMÃO – REVISÃO DE LITERATURA

Edição 115 / 19/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7226323

Autores:

Maria Izabel Gonçalves Rossi De Oliveira¹

Samantha Pellison Agustini²

RESUMO

Introdução: O diagnóstico de câncer de pulmão acomete mais idosos a partir de 65 anos, a maioria dos casos são descobertos em estágios avançados e os tratamentos de quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia e a ressecção do câncer é um dos procedimentos mais adequados, porém o tratamento leva efeitos colaterais, diminuindo a qualidade de vida de cada paciente. **Objetivos:** Promover uma melhor qualidade de vida pacientes pré e pós operatório de câncer de pulmão. **Metodologia:** Foi realizado uma revisão de literatura com as buscas nas bases de dados como SCIELO, Pubmed, Revista cancerosa e a Revista BMC. Os critérios de inclusão foram artigos publicados no período de 2017 a 2022, que abordavam intervenções fisioterapêuticas por meio de treinamento físicos, melhorando a qualidade de vida deste pacientes no pré e pós operatório da ressecção do câncer, nos idiomas português e inglês com as palavras chaves: Fisioterapia; Câncer de pulmão; Tratamento; Qualidade de vida, e em inglês: *Physiotherapy; Lung Cancer; Treatment; Quality of life* e os critérios de exclusão: artigos que abordavam mais de 6 anos publicados e que não abordavam o tema proposto. **Resultados:** Ao todo foram encontrados 11 artigos, dentre eles 5 foram incluídos sendo na língua portuguesa e na inglesa. **Conclusão:** Através da revisão, foi possível concluir-se que a atuação da fisioterapia na reabilitação dos pacientes com câncer de pulmão, promovendo benefícios na redução de taxas de internação, melhor qualidade de vida, melhora do condicionamento físico e uma melhora discreta na dispnéia.

Palavras chave: Fisioterapia. Câncer de pulmão. Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: The diagnosis of lung cancer affects more elderly people from 65 years of age, most cases are discovered in advanced stages and chemotherapy, radiotherapy, hormone therapy and cancer resection is one of the most appropriate procedures, but the treatment takes side effects, decreasing the

quality of life of each patient. **Objectives:** To promote a better quality of life in pre and postoperative lung cancer patients. **Methodology:** A literature review was carried out with searches in databases such as SCIELO, Pubmed, Revista cancerosa and Revista BMC. The inclusion criteria were articles published from 2017 to 2022, which addressed physical therapy interventions through physical training, improving the quality of life of these patients in the pre and postoperative period of cancer resection, in Portuguese and English with the keywords: Physiotherapy; Lung cancer; Treatment; Quality of life, and in English: Physiotherapy; Lung Cancer; Treatment; Quality of life and exclusion criteria: articles that were published for more than 6 years and that did not address the proposed topic. **Results:** In all, 11 articles were found, among them 5 were included, being in Portuguese and English. **Conclusion:** Through the review, it was possible to conclude that the role of physiotherapy in the rehabilitation of lung cancer patients, promoting benefits in reducing hospitalization rates, better quality of life, improved physical conditioning and a slight improvement in dyspnea.

Keywords: Physiotherapy. Lung cancer.treatment. Quality of life.

1. INTRODUÇÃO

O câncer é conhecido como pequenas células que crescem rapidamente, desta forma as células começam a se descontrolarem e dividirem-se rapidamente, levando a uma agressão rápida e descontrolada e na maioria dos casos o diagnóstico acontece quando já se encontra na fase evoluída e o tratamento será mais como forma amenizadora do que uma forma de cura. (FERNANDES E PESTANA, 2018).

O câncer de pulmão tem sido detectado com mais frequência na população e como consequência é uma das mais importantes causas de mortes no mundo, estima-se que entre os anos de 2020 a 2022 o Brasil terá 30.200 novos casos sendo a maior parte deles no sexo masculino e o número de mortes estimado de 29.354, dentre os maiores fatores de risco para o desenvolvimento estão o tabagismo e a exposição ao tabaco. (INCA,2021)

Segundo TONEZZER E ADORNI (2021, p.87) é uma doença que afeta mais os idosos e na maioria das vezes são detectadas a partir dos 65 anos, esses acometimentos podem ocorrer devido a tais fatores de risco: como o uso do tabaco, fatores genéticos, alimentação, infecções pulmonares com repetições, doenças pulmonares obstrutiva, exposição aos agentes químicos e exposição a poluição.

Os sintomas mais comuns que serão apresentados são:Tosse persistente; (em pessoas fumantes a tosse será ainda mais intensa e com crises em horários incomuns), Dor no peito, Secreções com sangue, Falta de ar, Perda de peso, Rouquidão e Pneumonias em repetidas vezes.

A grande dificuldade do diagnóstico precoce da neoplasia de pulmão faz com que ao ser detectado já esteja em estágio avançado. A realização do diagnóstico é feito a partir de uma avaliação inicial com exames físicos, exames de sangue, radiografias de tórax, tomografias, as quais irão avaliar toda extensão tumoral e possível metástase em outros órgãos. Devido a presença dos nódulos, podem ser encontrados derrames pleurais, atelectasia, massas pulmonares ou mediastinais.(NEVES, J.B.V,2021, p).

Após a descoberta do estágio em que se encontra o tumor, o médico irá prescrever a melhor intervenção e auxílio da fisioterapia para o melhor tratamento. São utilizadas técnicas de cirurgia radical ou a ressecção parcial, radioterapia, quimioterapia adjuvante, quimioterapia associada a terapias alvos moleculares, terapias imunológicas e radioterapia hiperfracional acelerada.(DOUTOR SABAS, 2021)

A fisioterapia tem a função de abranger todas as fases do câncer durante e pós tratamento, suprir as necessidades de cada pessoa, como sinais e sintomas, melhora da atividade e qualidade de vida diária, alívio de dores, melhora de força muscular, melhora de amplitude de movimento, diminuir as complicações da doença tanto na patologia como após cirurgias, melhora da ventilação, expansão, alívio das dispneias e melhora de postura. (ANTUNES e COSTA, 2021).

Segundo DANTAS, em sua cartilha de exercícios e orientações sobre câncer de pulmão, os exercícios destinados buscam trazer uma reabilitação domiciliar com sintomas mais leves e acima de tudo sua independência e capacidade funcional para realizar as atividades de vida diária.

De acordo com a revista INCA, os tratamentos mais comuns para o câncer de pulmão são as cirurgias onde são usadas quando se encontrar no estágio inicial da doença, onde fazem a ressecção do câncer proporcionando alívio dos sintomas e chances de cura. As cirurgias se dividem de varias formas onde podem partir da ressecção do lobo inteiro ou parte do lobo.

Os tratamentos sistêmicos, aqueles que irão atingir a células cancerosas através da via sanguínea, os quais se dividem em quimioterapia, terapia-alvo e imunoterapia, são terapias neojuvantes que são usadas no início do tratamento, antes da cirurgia e por último as terapias adjuvantes como a radioterapia onde utiliza as radiações, que são realizadas após o tratamento cirurgico.

A quimioterapia é um tratamento que utiliza medicamentos anticancerígenos afim de destruir as células tumorais, por não ser um tratamento sistêmico ele ira atingir todas as células do corpo. Na terapia-alvo é um tratamento sistêmico que irá atingir todas as células cancerosas. Na imunoterapia é um tratamento que irá combater o câncer em seus estados avançados, pela ativação do próprio sistema imunológico, fazendo que o paciente elimine a doença de forma eficiente e com menor taxas de toxicidade.

A radioterapia é a terapia que irá utilizar radiações ionizantes e que tem como finalidade destruir ou inibir o crescimento das células.

O objetivo deste trabalho será realizar uma revisão de literatura com levantamentos bibliograficos sobre os beneficios da fisioterapia em pacientes com câncer de pulmão no pré e pós operatório de cancêr de pulmão, analisando os efeitos da fisioterapia em sua reabilitação, promovendo uma melhor qualidade de vida.

2. METODOLOGIA

O estudo consiste em uma revisão de literatura por meio de fundamentações teóricas, esse trabalho é uma combinação de fontes de pesquisas científicas descritas com métodos qualitativos, com objetivo de reunir várias pesquisas e autores diferentes sobre os mesmos assuntos, visando uma melhor qualidade vida no paciente com cancer de pulmão.

As principais fontes de pesquisas foram Scielo e Pubmed como busca primária, sobre o tema proposto, e como secundária revista cancerosa e revista BMC Câncer, com as seguintes palavras chaves: Fisioterapia, câncer de pulmão e tratamento e em inglês: Physiotherapy, Lung cancer e treatment. Os critérios para a inclusão foram trabalhos científicos que abordavam as intervenções fisioterapêuticas para a reabilitação por meio de treinamentos físicos e respiratórios pós ressecção como tratamento do câncer, sendo escolhidos dados de estudos publicados entre os anos de 2012 a 2022 nos idiomas de inglês e português.

Os critérios de exclusão foram artigos com mais de 10 anos de publicação e que não abordavam o tema proposto.

3. RESULTADOS

As buscas deste trabalho foram realizadas nas bases eletrônicas em junho de 2022, com o propósito de encontrar artigos com objetivo deste trabalho, foram encontrados o total de 11 estudos distribuídos no fluxograma abaixo.

Figura 1: Fluxograma de aptidão de artigos incluídos e excluídos na revisão sistemática

Dos 10 artigos científicos encontrados, 6 foram utilizados, sendo 2 em língua portuguesa e 4 em língua inglesa. Os estudos elegidos apresentavam variações das amostras apresentadas, com uma média de 68,8. Sendo que um dos estudos não citou a quantidade total de pacientes, além dos diversos tratamentos que foram utilizados, como mostra a tabela a seguir.

Autor/Ano	Objetivos	Metodologia	Resultados	Conclusão
CHEVILLE Et al.,2012	Avaliar exercicios domiciliares que possa	Tratasse de um estudo controlado randomizado, em sessenta e seis	Durante o estudo três pacientes desistiram e sete foram a óbito, foi observado uma	Conclui-se que este programa de exercicios domiciliares foi

	<p>garantir bem estar e melhora do quadro respiratorio e qualidade de vida do paciente.</p>	<p>pacientes com câncer de pulmão e colorretal em estágio IV,o estudo conteve oito semanas, onde os pacientes eram instituidos a realizar caminhadas e treinamento com força, durante uma visita com o fisioterapeuta, onde passava mais exercicios para se realizarem num periodo de 4 dias na semana, a avaliação era realizada pela classificação de dor,qualidade do sono, capacidade de realizar atividade diarias e fadiga.</p>	<p>melhora da mobilidade, qualidade do sono e fadiga, abrindo um leque para atividades domiciliares.</p>	<p>capaz de obter melhora em nos quadros de mobilidade, fadiga e sono nesses pacientes.</p>
<p>CAVALHERI et al., 2017</p>	<p>Avaliar o efeito do treinamento físico pré e pós operatório como risco de desenvolver uma complicação pulmonar.</p>	<p>Trata-se de um estudo de caso-controlado, onde conteve 60 pacientes, foi realizado treinamento físico, incluindo treinamento aeróbico com resistência, exercicios respiratórios no pré e pós operatório onde foi realizado teste de caminhada de 6 minutos e capacidade de força vital.</p>	<p>Foi observado que o treino físico pré-operatório reduziu o risco de desenvolver complicações pulmonares pré operatórias e reduzindo as internações, dispneia, fadiga e mortalidade pós operatórias.</p>	<p>Conclui-se que o tratamento físico pré operatório pode reduzir o risco de desenvolver complicações pulmonares e a melhora da capacidade de exercicios e a CVF em pessoas submetidas a ressecção pulmonar em pessoas com CPNPC.</p>

<p>SEBIO et al., 2017</p>	<p>O objetivo do estudo foi investigar um programa de reabilitação pulmonar pré operatória em pacientes com câncer de pulmão.</p>	<p>Trata-se de um estudo de ensaio randomizado, realizado em um hospital de ensino com 22 participantes, esses foram submetidos a uma combinação de resistências, associados a exercicios respiratórios, por 3 meses, durante 5 vezes por semana.</p>	<p>O desfecho primário do estudo foi ver a capacidade de exercício, força muscular medida pelo Senior Fitness teste e a qualidade de vida e saúde pelo Short-form 36,os pacientes divididos em dois grupos, onde um faz exercicios com resistencia moderada ,o associava resistencia moderada com exercicios respiratorios, já o outro grupo realizou apenas exercicios moderados com resistência, num periodo de três a cinco vezes por semana, não houve uma diferença no escore logo após a cirurgia, porém foi possível analisar após 3 meses de pós operatório uma melhora significativa na capacidade de realizar exercicios e força muscular.</p>	<p>Conclui-se que o programa de reabilitação pulmonar previne o paciente de um declínio funcional após cirurgia, trazendo beneficios em sua qualidade de vida.</p>
<p>OLIVER Et al., 2018</p>	<p>O objetivo do estudo tem como função avaliar viabilidade da reabilitação pulmonar domiciliar em pacientes com LC ou MPM com</p>	<p>Trata-se de um estudo piloto, o qual participaram 47 pacientes, que obtiveram 1 vez na semana por 90 minutos acompanhantes personalizados, que incluíram teste de 6MWTI, TUG, 10CS,</p>	<p>Os pacientes que realizaram o estudo obtiveram uma melhora de equilibrio e força muscular e não tiveram diminuição no escore de dispneia e cansaço em MMII.</p>	<p>Conclui-se que a RP domiciliar observa-se ser viável e seguro para o paciente pois trás beneficios de condicionamento fisico, podendo abrir estudos de exploração deste</p>

	<p>quimioterapia e avaliar a segurança para estes pacientes que recebem fisioterapia domiciliar.</p>	<p>Mmrc, VSRQ, HAD e escala de borg e durante a semana eles realizaram exercícios físicos caminhada, subir/descer escadas e AVDS.</p>		<p>tratamento domiciliar.</p>
<p>SARTOR Et al.,2019</p>	<p>O estudo tem objetivo de avaliar os impactos dos exercícios aeróbicos e o treinamento muscular respiratório com altas intensidades em pacientes pós cirurgia de ressecção do câncer de pulmão.</p>	<p>Trata-se de um ensaio clínico piloto randomizado, realizado na unidade de reabilitação cardiopulmonar ambulatorial de 2 hospitais universitários, onde realizaram treinamento aeróbico e muscular respiratório com altas intensidades por 2 meses, com um total de 24 sessões sendo 3 vezes por semana, avaliaram o VO2pico, teste de esforço cardiopulmonar e para a reavaliação a alteração de força muscular respiratoria, IGF-I, IGFBP-3 e a EORT QLQ- C30.</p>	<p>Após 8 semanas, foi observado uma melhora significativa no VO2pico, nas pressões inspiratórias e expiratórias máximas e IGFBP-3.</p>	<p>Conclui-se que os 8 meses de exercícios em altas intensidades, obteve uma melhora significativa nas capacidades de execução de exercícios e a força muscular, abrindo um leque para ser incluído essa combinação de exercícios nos próximos pacientes pós cirurgia de ressecção.</p>
<p>VASCONCELOS et al., 2020</p>	<p>O objetivo do estudo foi verificar o impacto do uso de</p>	<p>Estudo transversal, onde foram incluídos 48 pacientes com câncer de pulmão.</p>	<p>Os pacientes incluídos foram os não avaliados com diagnóstico de células CP e os candidatos a ressecção</p>	<p>A qualidade de vida se mostrou maior do que a mental, podemos ver que obteve</p>

diferentes equações brasileiras, na avaliação da capacidade funcional de exercícios em pacientes com câncer de pulmão.	Os pacientes foram submetidos a avaliações sociodemográfica, clínica e capacidade funcional de exercícios com o TC6.	pulmonar, os pacientes foram orientados a caminhar a maior distância de 30 metros, durante 6 minutos e sem correr.	um aumento na FC, já a SpO ₂ não obteve tantas mudanças, ocorrendo um aumento discreto nos sintomas de dispneia e fadiga.
--	--	--	--

4. DISCUSSÃO

Cavalheri et al. (2017) realizaram um estudo com 60 pacientes, que iriam realizar a ressecção pulmonar de câncer pulmonar em células não pequenas (CPNPC), onde a fisioterapia visava reduzir as taxas de complicações pré e pós cirúrgicas, as atividades pré cirúrgicas incluía exercícios aeróbicos com resistência e em pacientes pós cirúrgicos realizaram, teste de caminhada de 6 minutos e capacidade de força vital, onde obteve resultados positivos no tempo de internação, dispneia, fadiga e a mortalidade pós operatória. Em outro estudo, Sator e seus colaboradores (2019) realizaram um em estudo com trinta e sete pacientes que fizeram a cirurgia de ressecção pulmonar videoassistida, estes pacientes foram submetidos a fisioterapia, 24 sessões, três vezes por semana, por dois meses, para a avaliação foi analisado a capacidade de exercício com consumo de oxigênio de pico (VO₂pico), força muscular respiratória, níveis de crescimento de insulina I e proteínas de ligação de IGF3 (IGFBP-3) e qualidade de vida (EORTC QLQ-C30), após a sessões de fisioterapia com treinamento aeróbico e o treinamento muscular respiratório em alta intensidade, foi possível analisar através deles estudo que o exercícios em alta intensidade melhorou a capacidade deste pacientes em exercício, força muscular respiratória, onde foram reavaliados pelos mesmos teste novamente, realizando a comparação entre eles.

Oliver, Grosbois, Cortot, Peres, Heron, Deolurme, Le Rouzic (2018), realizaram um estudo com 47 pacientes, todos eles estavam fazendo tratamento de quimioterapia e realizavam a fisioterapia domiciliar uma vez por semana. O qual contou com a utilização dos seguintes os testes para a avaliação teste de caminhada de seis minutos (TC6), teste up and go (TUG), teste de 10 cadeiras (10 CS) e escala de borg, esses testes avaliam melhora do equilíbrio, força muscular, e para a parte respiratória foram utilizados a escala medical research council (Mmrc), questionário simplificado visual (VSRQ), onde analisou o cansaço e dispneia ,não obtendo uma melhora significativa no quadro respiratório e por último foi realizado pelo o hospital a escala de ansiedade e depressão (HAD). Após a intervenções foi realizado novamente os teste de caminhada de seis minutos e escala de ansiedade e depressão, obtendo uma melhora no score nos pacientes que terminaram o programa. Em outro estudo Cheville e seus colaboradores (2012), realizaram um estudo com sessenta e seis pacientes com câncer de pulmão ou câncer colorretal em estadiamento IV, foram 8 semanas onde os pacientes realizavam caminhada e treinamento de força domiciliar e durante uma visita realizavam exercícios com os fisioterapeutas, os exercícios eram realizados por quatro dias na semana. Para avaliação primaria eles responderam o questionário Ambulatory post acute care basic mobility short form e a avaliação final incluía classificação de dor, atividades diárias de cuidados

ambulatoriais pós agudos, qualidade de vida pela avaliação funcional de terapia do câncer geral e fadiga pela avaliação funcional da terapia do câncer, o estudo obteve uma melhora na mobilidade, fadiga e qualidade do sono, mostrando os benefícios de fisioterapia domiciliar e apesar de ambos estudos terem métodos de avaliação diferentes, os dois obteve uma melhora significativa na fadiga, utilizando a fisioterapia domiciliar.

5. CONCLUSÃO

Conforme o estudo realizado a partir da revisão bibliográfica, conclui-se que a atuação da fisioterapia na reabilitação do paciente com câncer de pulmão, tem grande importância nos resultados de recuperação, seja na prevenção de complicações pulmonares ou condicionamento físico.

Os resultados positivos encontrados foram apresentado em relação a redução as taxas de internação, melhora de qualidade de vida, melhora do condicionamento físico e a melhora discreta da dispneia.

Conforme análise executada, pode-se evidenciar os benefícios da utilização de diferentes técnicas para as disfunções presente em cada paciente, podendo ser aplicadas pelo fisioterapeuta, com orientações domiciliares, visando sempre a qualidade de vida e o bem estar do paciente.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. S. A.; MESQUITA, R. Aplicabilidade das equações para o teste de caminhada de 6 minutos em pacientes com câncer de pulmão: Revisão sistématica. Universidade Federal Do Ceará – UFC – Fortaleza – Fev.2021.

CAVALHERI, V.; GRANGE, C. Treinamento físico pré-operatório para pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas: Revisão sistemática, Jan. 2017.

Cheville,AL, K., Vandenberg, J., Shen T., Grothey A, Gamble G, Basford JR. A home-based exercise program to improve function, fatigue, and sleep quality in patients with Stage IV lung and colorectal cancer: a randomized controlled trial: a randomized controlled trial May,2013.

CODIMA, A.; SILVA, W. N.; BORGES, A. P. S.; CASTRO, JR. G. Prescrição de exercicios para sintomas e melhora de qualidade de vida em pacientes com câncer de pulmão: Revisão sistématica, Mai. 2020.

DANTAS, J. Câncer de pulmão exercicios e orientações. 2020. UNICAMP – FCM – Campinas – Fev. 2020.

DOUTOR, S. Livro oncologia básica para profissionais de saúde, 1ªedição, p.87-89, Editora da universidade federal do Piuí – EDULPI – 2016.

DUARTE, A. C. F.; SILVA, B. A.; AVELINO, P. R.; MENEZES, K. K, P. Força de preensão capacidade funcional e qualidade de vida de indivíduos com câncer de pulmão. 2021 – Centro Universitário Funcesi – UNIFUNCESI – Itabira. Fev.2021.

FERNANDES, M. M.; PESTANA, V. S. B. Benefícios da fisioterapia em pacientes com câncer de pulmão. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado em fisioterapia) – Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium – UniSALESIANO – Araçatuba – fev., 2018

INCA. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Câncer de pulmão, 2022. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/assuntos/cancer-de-pulmao>: Acesso em 25 de abril de 2022

JONSSON, M.; WENNLOF, H. A.; AHLSSON, A.; VIDLUN, M, CAO, Y.; WESTERDAHL, E. In-hospital physiotherapy improves physical activity level after lung cancer surgery: a randomized controlled trial. Nov. 2018.

LARSEN, K. S. et al. The effects of various respiratory physiotherapies after lung resection: a systematic review. Physiotherapy Theory Pract. Nov. 2020.

LEITE, A. N. F.; ANTUNES, A. R. D. S.; COSTA, D. E. Atuação da fisioterapia no manejo da dor e sintomas no cuidado paliativo em pacientes oncológico. Revista Multidisciplinar em Saúde, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 43, Disponível em: <https://editoraime.com.br/revistas/index.php/remis/article/view/1575>: Acesso em: 19 maio. 2022.

MOTA, R. T.; FERREIRA, J.; MÁRCIO, H.; PEREIRA, F. S.; VIEIRA, M. A.; COSTA, S. M. Quality of life of patients with lung cancer: A scoping review / Qualidade de vida em pacientes com câncer de pulmão. Rev.bras.geriatr.gerontol. (online). 2019, Universidade estadual de montes claros/BR

OLIVIER, C., GROSBOIS, J. M., CORTOT, A. B., PERES, S., HERON, C., DELOURME, J., & LE ROUZIC, O. Real-life feasibility of home-based pulmonary rehabilitation in chemotherapy-treated patients with thoracic cancers: a pilot study. BMC cancer, v. 18, n. 1, p. 178, 2018

TONEZZER, T; ADORNO, O. Câncer de Pulmão – como a fisioterapia e os exercícios físicos podem auxiliar antes, durante e após o tratamento. Instituto vencer câncer, São Paulo, 2021. Disponível em: <https://vencerocancer.org.br/tipos-de-cancer/cancer-de-pulmao-tipos-de-cancer/fisioterapia-e-os-exercicios-podem-auxiliar-tratamento-do-cancer-de-pulmao/>: Acesso em 23 de Agosto de 2021.

SARTOR, M. M.; MARCO, E.; TÉLLEZ, E. M.; FUSTER, A. R.; PALOMARES, C.; CHIARELLA, S.; MUNIESA, J. M.; LEVI, M. O.; BARREIRO, E.; GUELLL, M. R. Combined aerobic exercise and high-intensity respiratory muscle training in patients surgically treated for non-small cell lung cancer: a pilot randomized clinical trial. Eur J Phys Rehabil Med – Fev, 2019.

SEBIO, G. R.; BRAGE, Y. M. I.; GIMÉNEZ, M. E.; SALORIO, R. M.; LISTA, P. A.; BORRO, M. J. M. Preoperative exercise training prevents functional decline after lung resection surgery: a randomized, single-blind controlled trial. Clin Rehabil – Aug, 2017.

VASCONCELOS, N. N. L.; MARTINS, N. S.; PEREIRA, E. D. B.; ALMEIDA, A. S. A.; MESQUITA, R. Aplicabilidade das equações de referência brasileiras para o teste de caminhada de 6 minutos em pacientes com câncer de pulmão. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado em fisioterapia) – Universidade federal do Ceará – Fev, 2021.

¹Graduanda do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Sudoeste Paulista, UNIFSP, Avaré-SP;

E-mail: ma.izabel.p4@gmail.com

²Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Sudoeste Paulista, UNIFSP, Avaré-SP.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&Terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

